

een enorm werk verricht en het daaruit ontstane boek zal zeker, als het in ons land tot een vervoerstatistiek komt, wat zeer te hopen is, in de praktijk daarvan veel worden geraadpleegd. Ik wensch hem gaarne toe, dat zijn plan tot uitvoering zal komen, dat hij in die uitvoering een groot aandeel zal krijgen en dat hij zijn idealen daarbij verwezenlijkt zal zien.

Nog één opmerking moet mij ten slotte nog van het hart, nl. over het slechte Nederlandsch, zoowel wat taal als stijl betreft, waaraan de schrijver zich heeft schuldig gemaakt. Slechts één voorbeeld: het afschuwelijke germanisme en pleonasme „zeescheepvaartvervoer” en zelfs „zeescheepvaartvervoerstatiestiek”! Het is toch niet de vaart van het schip, die vervoert, maar het schip zelf! Ook het veel gebruikte woord „scheepvaartverkeer” is trouwens een zuiver pleonasme.

Mr. Dr. J. H. VAN ZANTEN

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Untaken salients in accountancy

Dickerson, E. en Weldon, J. J. — Een beschouwing wordt gegeven over: Productiekosten, Distributiekosten, Kapitaalbehoefte, Gunstige bedrijfsbezetting, Waardeering, Accountancy-terminologie, enz.

A I *The American Accountant September 1932*

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Werkzaamheden accountant tegen loon, daad van koophandel

Vos, G. E. — Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank te Roermond, dat werkzaamheden verricht door accountant voor de regeling van brandschade, te beschouwen zijn als een daad van koophandel, geeft schrijver een weerlegging en komt daarbij tot de tegenovergestelde conclusie.

A II I *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1932*

De accountant (en belastingconsulent) in beslissingen in belastingzaken

Berg, B. v. d. — Behandeld worden de volgende vragen: heeft de accountant meer dan één bron van inkomen; is verkoop van een gedeelte van den goodwill voor den accountant bedrijfswinst; verricht de accountant op zich zelf staande werkzaamheden; de geheimhouding.

A II I *Accountancy October 1932*

Het accountantsberoep en het handelsregister

M. — Besproken wordt het geval, dat een accountant, zijnde naar zijn meening koopman, in het handelsregister wilde voorkomen. De procureur-generaal heeft tenslotte beslist, dat de accountant niet behoorde te worden opgenomen.

A II I *Maandblad v. h. Boekhouden October 1932*

De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen

Limpert, Jr., Prof. Th. — De economische beteekenis van het vrije beroep, waarbij schr. nog even stil staat, is deze, dat het een differentiatie is, tot stand gekomen doordat de onafhankelijkheid voorwaarde is voor doelmatige verhoudingen met betrekking tot de controle.

Overgaande tot de ontwikkeling van de leer van het gewekte vertrouwen, geeft schr. de norm aan, welke volgens deze leer den inhoud van het vertrouwen bepaalt. Deze is de uit de behoeften van het maatschappelijk verkeer gegroeide norm van vertrouwen, dat de verstandige leek in de functie van den accountant stelt.

A II I *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Cost control in production of animated cartoons

Kaplan, A. — Besproken wordt de controle op de kosten van het produceeren van films.

A III 3 *The American Accountant October 1932*

Treatment of depreciation reserves on the balance sheet

Linsey, C. — Critiek wordt uitgeoefend op de methode om de afschrijvingen van de activa af te trekken en niet afzonderlijk aan de passiefzijde van de balans te vermelden, o.m., omdat hierdoor een goede vergelijking van de balanscijfers onmogelijk wordt.

A III 3 *The American Accountant October 1932*

Balance-sheet treatment of long-term liabilities maturing within one year

Whitcomb Sweeney, H. — Naar aanleiding van een ingesteld onderzoek naar wat men verstaat onder verplichtingen op langen termijn, geeft schrijver een overzicht van zijn bevindingen.

A III 3 *The American Accountant October 1932*

Accounting for stock-brokerage house

Redactie — Gegeven wordt een schema voor de administratie, resp. het rekening-stelsel van een effecten-makelaar.

A III 3 *The American Accountant October 1932*

Principles of cooperative accounting

Waddy, F. V. — Kort en oppervlakkig wordt beschreven de kapitaalvoorziening en de inrichting van de administratie van coöperatieve vereenigingen.

A III 3 *The American Accountant Aug. 1932*

Taxicab accounting procedure and control

Farrell, L. J. — Beschreven wordt de administratie van het autoverhuurbedrijf. Ook worden eenige liniaturen gegeven.

A III 3 *The American Accountant September 1932*

Accounting procedure for retail and wholesale paint stores

Burton, H. C. — Beschreven wordt de administratieve organisatie van kleinere verfzaken (omzet ongeveer \$ 100.000.— per jaar). Ook worden de eischen waaraan de administratie moet voldoen, besproken.

A III 3 *The American Accountant November 1932*

Tabulating machinery and its application to accountancy problems

Turner, W. D. — Beschreven worden de principes, waarop het toepassen van ponskaartmachines berust; de machines, die tot nu toe zijn toegepast; alsmede het gebruik, dat er van gemaakt kan worden voor loonlijsten, verkoop-statistiek, enz. enz. Verschillende liniaturen der ponskaarten worden gegeven.

A III 3 *The Accountant 15 October 1932*

Financial statement for credit purposes

Redactie — Gegeven wordt de indeeling van de balansposten ten behoeve van den credietgever.

A III 3 *The American Accountant November 1932*

Accounting for friendly trusteeship

Redactie — Besproken worden de te treffen administratieve maatregelen als de trustee zijn taak aanvaardt.

A III 3 *The American Accountant September 1932*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Een en ander omtrent controle-teekens

Hartog, G. — Uitvoerig wordt het gebruik van de controle-teekens besproken. Voorts merkt schrijver nog het volgende op: „Naar onze meening behooren de externe-controle en de interne-controle één geheel te vormen, onder leiding van den externen accountant. Bij de interne-controle zal door het personeel der onderneming evenzeer van bepaalde teekens gebruik gemaakt moeten worden. Ook het vaststellen van deze teekens behoort in overleg met den externen accountant te geschieden.”

A IV 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde November 1932*

De verantwoordelijkheid van den accountant

Waes, Drs. E. van — Naar aanleiding van het proefschrift van Dr. Belle en de bespreking daarvan door den Heer Reder, geeft schrijver een beschouwing over het al of niet bestaan van de „Amsterdamsche-School” en de „Rotterdamsche-School”.

Schrijver komt tot de conclusie, dat men op grond van het gepubliceerde niet tot het bestaan van deze twee „scholen” kan besluiten.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde November 1932*

De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen

Limperg, Jr., Prof. Th. — De economische beteekenis van het vrije beroep, waarbij schr. nog even stil staat, is deze, dat het een differentiatie is, tot stand gekomen doordat de onafhankelijkheid voorwaarde is voor doelmatige verhoudingen met betrekking tot de controle.

Overgaande tot de ontwikkeling van de leer van het gewekte vertrouwen, geeft schr. de norm aan, welke volgens deze leer den inhoud van het vertrouwen bepaalt. Deze is de uit de behoeften van het maatschappelijk verkeer gegroeide norm van vertrouwen, dat de verstandige leek in de functie van den accountant stelt.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsuishoudkunde*
October 1932

Auditor's liability for defalcations

Reynolds, F. B. — Schrijver geeft zijn meening over de al of niet aansprakelijkheid van den accountant in geval, dat er verduistering heeft plaats gehad.

A IV 2 *The Accountant* 1 October 1932

Capital and revenue profits and losses

Thompson, Prof. R. R. — Naar aanleiding van de 7e paragraaf van het op verzoek van het Bestuur van het „Institute of Chartered Accountants of England and Wales” door de Heeren Greene en Turner uitgebrachte rapport, inzake het vaststellen van algemeene gedragslijnen voor de leden, in kwesties zooals die bij Royal Mail Steam Packet Co., ter sprake kwamen, geeft schrijver een uitvoerige beschouwing.

Paragraaf 7 luidt: „We have been asked whether the duties and responsibilities of an auditor extend to the profit and loss account, though it is not specifically reported upon to the members of a company. In our opinion, having regard to the fact that the balance sheet contains as one of its items the balance brought in from the profit and loss account, they cannot dissociate themselves from all responsibility for the correctness of that account and there may be cases in which it would be incumbent upon them to draw the attention of the shareholders to any feature of that account which in their view involved anything of an improper or misleading character”.

De volgende punten worden behandeld: Gross and net profit, Valuations from different view-points, Increments in value: Unrealised profit, Capital and revenue, Definitions, Valuation of inventories: Revenue expenditure, Revenue profits, depreciation and depletion, Depletion in a mining company, enz.

A IV 2 *The Accountant* 1 October 1932

Reports on accounts prepared from incomplet records

Coles, K. A. — In eenige vervolgartikelen wordt de redactie van accountantsverklaringen, afgegeven na onderzoek van onvolledige boekhoudingen, besproken.

A IV 2 *The Accountant* 29 October 1932

Voluntary liquidations

Eaves, A. T. — Uitvoerig worden de handelingen besproken, die bij liquidatie moeten worden verricht.

A IV 3 *The Accountant* 29 October 1932

The agreement of receipts and payments in working from incomplete records

Coles, K. A. — In eenige vervolgartikelen geeft schrijver de moeilijkheden voor den accountant, bij het opmaken van overzichten uit onvolledige boekhoudingen.

A IV 3 *The Accountant* 12 November 1932

De invloed van eenige wettelijke bepalingen op het werk van den accountant

Westra, W. — O.m. merkt schrijver op: „Al is de accountant geen technisch-deskundige, toch dient hij bij adviezen omtrent de waardebeoordeling van aandelen, enz. aan de technische eischen de noodige aandacht te schenken. Zoo zal het aanbeveling verdienen bij de betreffende ambtelijke organen te informeren of er b.v. eischen gesteld zijn door de arbeidsinspectie (stofzuigerinstallatie) of door het Rijkstoezicht op het Stoomwezen (nieuwe stoomketel), die nog niet zijn nagekomen”.

„Ook kan het zijn, dat er nog aanslagen zullen volgen in de Dividend- en Tantiëmebelasting voor vroeger gedane belastbare uitdelingen”.

A IV 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsuishoudkunde*
November 1932

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING****Discussion of articles on intercorporate relationships**

Nicholson, W. I. — Naar aanleiding van een artikel van L. A. Corman in een van de laatste nummers van *The American Accountant* over de waardeering van deelnemingen in andere onderemingen, geeft schrijver, aan de hand van voorbeelden, zijn meening over dit onderwerp.

B a IV 2 *The American Accountant* November 1932

Waardeering van vermogensbestanddeelen voor de balans

Nijst, J. J. M. H. — In eenige vervolgartikelen wordt bovenstaand onderwerp behandeld. De indeeling is als volgt: Algemeene beschouwingen, duurzame activa, grondstoffen, effecten.

B a IV 2e *Accountancy* November 1932

German balance sheets

Hans, Dr. J. — Een beschouwing wordt gegeven over de Duitse wet tot verlaging van het vennootschappelijk kapitaal van 6 October 1931.

B a IV 2e *The Accountant* 22 October 1932

Afschrijvingen bij radio-distributie-centrales

Dulleman, H. van — Deze aangelegenheid wordt zeer uitvoerig besproken. Schrijver geeft de volgende factoren, waarmede bij het bepalen van de afschrijving moet rekening worden gehouden: Aanschaffingswaarde van centrale en net, Duur van de concessie, De restwaarde, De toename van het aantal aangeslotenen.

B a IV 6 *Maandblad v. h. Boekhouden* December 1932

Methods of depreciation

Elcock, H. G. — Naar aanleiding van eenige opmerkingen over afschrijving van machines, geeft schrijver zijn meening over dit onderwerp.

B a IV 6 *The Accountant* 22 October 1932

Prijsvorming op de aandelenmarkt

Tinbergen, Dr. J. — Schr. onderzoekt vooral de betrekkingen tusschen de „waardeeringen” van het aandeel (waarvoor als maatstaf wordt aangenomen de verhouding tusschen den koers van een aandeel en dien van een 3 % grootboekobligatie N.W.S.) en het dividend. In het algemeen blijkt, dat men de verschillende fondsen waardeert alsof ze een vast inkomen zouden afwerpen, dat gelijk is aan een minimum-percentage van 3 % en een invloed van het laatst betaald dividend. Overschatting van hoge dividenden komt slechts sporadisch voor.

Schr. onderzoekt voorts nog den invloed van speciale factoren (invloed van de rubberprijs bij rubberaandelen en invloed van de algemeene conjunctuur bij aandelen Nederlandsche Bank). Van een voorloopen van de koersen van aandelen bij de conjunctuur is geen sprake, wel verloopt de beurs synchroon met de eerste indicaties van de conjunctuur.

B a IV 9 *De Nederlandsche Conjunctuur* Dec. 1932

V. LEER VAN DE FINANCIERING**Prijsvorming op de aandelenmarkt**

Tinbergen, Dr. J. — Schr. onderzoekt vooral de betrekkingen tusschen de „waardeeringen” van het aandeel (waarvoor als maatstaf wordt aangenomen de verhouding tusschen den koers van een aandeel en dien van een 3 % grootboekobligatie N.W.S.) en het dividend. In het algemeen blijkt, dat men de verschillende fondsen waardeert alsof ze een vast inkomen zouden afwerpen, dat gelijk is aan een minimum-percentage van 3 % en een invloed van het laatst betaald dividend. Overschatting van hoge dividenden komt slechts sporadisch voor.

Schr. onderzoekt voorts nog den invloed van speciale factoren (invloed van de rubberprijs bij rubberaandelen en invloed van de algemeene conjunctuur bij aandelen Nederlandsche Bank). Van een voorloopen van de koersen van aandelen bij de conjunctuur is geen sprake, wel verloopt de beurs synchroon met de eerste indicaties van de conjunctuur.

B a V 3 b *De Nederlandsche Conjunctuur* Dec. 1932

Verslag van de commissie inzake wettelijke regeling van de afbetalings-overeenkomst

Genechten, dr. R. van — Schr. geeft een scherpe critiek op het rapport van bovengenoemde commissie, die z.i. de gelegenheid om een belangrijk sociaal probleem principieel te onderzoeken en

juridisch te regelen, ongebruikt heeft laten voorbij gaan, terwijl de haar verstrekte opdracht daartoe de mogelijkheid opende.

B a V 5 c *Economisch-Statistische Berichten 30 Nov. 1932*

Consumer credit or instalment selling

M c F a d y e a n, Sir A. — Een uitvoerige beschouwing wordt gegeven over den verkoop op termijnbetaling. O.m. wordt opgemerkt, dat verkoop op termijnbetaling op gezonde basis moet geschieden, en dan de voorkeur verdient boven verkoop op bijv. drie of vier maanden of soms nog langer zonder verdere zekerheid.

B a V 5 c *The Accountant 12 November 1932*

Reservevorming

M e y, Jr., J. L. — De reservevorming als middel tot financiering op langen termijn wordt besproken.

B a V 6 *Maandblad v. h. Boekhouden November 1932*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE.

Prijsvorming op de aandelenmarkt

T i n b e r g e n, Dr. J. — Schr. onderzoekt vooral de betrekkingen tusschen de „waardeeringen” van het aandeel (waarvoor als maatstaf wordt aangenomen de verhouding tusschen den koers van een aandeel en dien van een 3 % grootboekobligatie N.W.S.) en het dividend. In het algemeen blijkt, dat men de verschillende fondsen waardeert alsof ze een vast inkomen zouden afwerpen, dat gelijk is aan een minimum-percentage van 3 % en een invloed van het laatst betaald dividend. Overschatting van hooge dividenden komt slechts sporadisch voor.

Schr. onderzoekt voorts nog den invloed van speciale factoren (invloed van de rubberprijs bij rubberaandelen en invloed van de algemeene conjunctuur bij aandelen Nederlandsche Bank). Van een voorloopen van de koersen van aandelen bij de conjunctuur is geen sprake, wel verloopt de beurs synchroon met de eerste indicaties van de conjunctuur.

B a VI 12 *De Nederlandshe Conjunctuur Dec. 1932*

Overzicht der referaten, uitgebracht op het 5e Internationaal Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie

V., C. — In eenige vervolgartikelen geeft schrijver een uitvoerig overzicht van die referaten, die voor den accountant van belang kunnen worden geacht.

B a VI 13 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde November e.v.*

Indrukken van het Internationaal Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie

M e y, drs. A. — Naast de indrukken van het Congres geeft schr. een bespreking van de prae-adviezen, waarbij herhaaldelijk een critisch standpunt wordt ingenomen.

B a VI 13 *Mededeelingen van den Amsterdamschen Kring van Economen, enz. September 1932 en Januari 1933*

De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen

L i m p e r g, Jr., Prof. Th. — De economische beteekenis van het vrije beroep, waarbij schr. nog even stil staat, is deze, dat het een differentiatie is, tot stand gekomen doordat de onafhankelijkheid voorwaarde is voor doelmatige verhoudingen met betrekking tot de controle.

Overgaande tot de ontwikkeling van de leer van het gewekte vertrouwen, geeft schr. de norm aan, welke volgens deze leer den inhoud van het vertrouwen bepaalt. Deze is de uit de behoeften van het maatschappelijk verkeer gegroeide norm van vertrouwen, dat de verstandige leek in de functie van den accountant stelt.

B a VI 17 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1932*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Winstdeeling en bedrijfsmedebezit

B o r d e w i j k, Prof. dr. H. W. C. — Bedrijfsmedebezit is van nog beperkter strekking dan winstdeeling. Toepassing is slechts een succes geweest in kleinere zaken, waar een sfeer van waardeering en vertrouwen heerscht. Verschillende gevallen roert schr. aan, om dan het stelsel op meerdere punten te becritiseeren.

B a VII 3 *De Economist October 1932*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

De woningvoorziening in Nederland

B o m m e r, J. — Alom is er een overschot van duurere en middenstandswoningen en een tekort aan arbeidswoningen, ontstaan als ge-

volg van de politiek der regeering. Op deze laatste gaat schr. uitvoerig in.

B b V 9 *Economische Statistische Berichten 4 Jan. 1933*

Practical cost accounting

C o l e s, W. F. — Beschreven wordt het kostprijsschema voor verffabricatie.

B b V II *The Accountant 12 November 1932*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Het systeem der rentelooze en onopzegbare hypotheeken; een nieuwe vorm van hypotheecair crediet in Nederland.

J a g e r, C. de — Bovenstaand onderwerp wordt in eenige vervolgartikelen behandeld. Schrijver merkt op, dat deze nieuwe methode van credietverleening misschien van zeer ver-strekkenden invloed zal zijn op die ondernemingen, die zich bezig houden met het verschaffen van hypotheecair crediet.

B b X 4 *Accountancy November 1932*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

- Burckhardt, A.* La grammaire de la comptabilité. Paris, 1932.
- Clack, H. J.* Advanced book-keeping. A textbook for the advanced student. London, 1932.
- Coakley, D. J.* Book-keeping and accounts. Part 1. London, 1932.
- Harle, P.* Tutorial book-keeping. London, 1932.
- Russell, S. F.* Hosiery cost accounts. Foreword by F. R. M. de Paula. London, 1932.
- Schmidt, F. A.* und *E. Gerhardt.* Nutz- und Zweckbilanz. Birkenau (Hessen), 1932.
- Seidemann, H. P.* Manuel of accounting, reporting, and business procedure for the territorial government of Hawaii. Washington, 1932.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Giroud, Emil. Die Praxis der Buch- und Bilanzprüfung in der Schweiz. Zürich, 1932.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

- Braddy, N.* ed. Business encyclopedia. New York, 1932.
- Crobaugh, C. J.* comp. Business man's library and the value of business reading. Massachusetts, 1932.
- Eulenburg, Franz.* Grossraumwirtschaft und Autarkie. Jena, 1932.
- Dennison, H. S.* Ethics and modern business. New York, 1932.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

- Campbell, Carlos E.* Factors affecting the price of rice. Washington, 1932.
- Kostenaufbau,* Kostensenkung, Preisgestaltung. Referate und Diskussionsreden der Diskussionstagung vom 3. und 4. März 1932. R.K.W. Leipzig, 1932.
- Mayr, Hanns.* Das Problem der Schnittholzpreisbildung und Holzwirtschafts-Organisation. München, 1932.
- Rummel, Kurt.* Einheitliche Kostenrechnung. (Einheitskalkulation). Düsseldorf, 1932.
- Skischally, Erich.* Die Kosten im Straszenbau. Berlin, 1932.
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen.* Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. RKW. Veröffentlichungen Nr. 82. Stuttgart, 1932.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

- Bonbright, J C.* and *G. C. Means.* The holding company. London, 1932.
- Combat, F. J.* Manuel des opérations de bourse et des valeurs mobilières. Parijs, 1932.
- Rittershausen, Heinrich.* Der Neubau des deutschen Kreditsystems. Eine zentrale nationalpolitische Aufgabe. Berlin, 1932.
- Lahr, Jozef.* Sichere Kapitalanlagen in unsicheren Zeiten. Charlottenburg, 1932.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Allcut, E. A. Principles of industrial management. London, 1932.